

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, GAMIFICAÇÃO E TAXONOMIA DE BLOOM: PROPOSTA DE INTERFACES

Douglas Rodrigues

rodriguesdouglas@id.uff.br

Universidade Federal Fluminense – Campus Petrópolis

Rua Don Silvério 1 - Quitandinha

25650-050-Petrópolis-RJ

Marcelle Bassi

mbassi@id.uff.br

Universidade Federal Fluminense – Campus Petrópolis

Rua Don Silvério 1 - Quitandinha

25650-050-Petrópolis-RJ

Sônia Marise Carvalho

smarises@yahoo.com.br

Universidade de Brasília

Campus Universitário Darcy Ribeiro

70910-900 – Brasília – DF

Elzo Alves Aranha

eaaranha@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá – Instituto de Engenharia de Produção e Gestão

Av. BPS 1303

37500-903 – Itajubá – MG

Resumo: Levantamento preliminar da produção acadêmica no campo da educação em engenharia indicam que educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom são três tópicos que estão isolados e fragmentados na produção acadêmica, particularmente, no Brasil, com poucos artigos procurando explorar as relações, interfaces e conexões entre os três tópicos. Levando em consideração os referenciais da literatura, o objetivo desse trabalho é propor a análise das possíveis interfaces, conexões e combinações de forma integrada entre os princípios da educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom. O estudo é de natureza exploratória, qualitativa e bibliográfica. Os resultados indicam que as interfaces e conexões entre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom estão no nível do tipos de jogos e tipos de jogadores que estimulam os domínios cognitivos e fomentam o desenvolvimento de competências empreendedoras. Os resultados são inovadores e produzem diversas implicações práticas para coordenadores de cursos, dirigentes e líderes de faculdades, professores e pesquisadores.

Palavras-chave: Educação empreendedora, Gamificação; Taxonomia de Bloom.

1. INTRODUÇÃO

O empreendedorismo é amplamente reconhecido como uma atividade de extrema importância no contexto socioeconômico atual. A estrutura de emprego e trabalho, que vem sendo alterada radicalmente nas últimas décadas, revelou no empreendedorismo uma estratégia viável para atender às necessidades sociais e econômicas do século XXI. (GRIVOKOSTOPOULOU; KOVAS; PERIKOS, 2019)

Considerando esse cenário, torna-se essencial que a educação empreendedora seja implementada no contexto educacional. De acordo com (ROSLI; KHAIRUDIN; SAAT, 2019) o valor da educação empreendedora se baseia principalmente no desenvolvimento de habilidade chaves como: (i) proatividade, (ii) planejamento e gestão, (iii) inovação e (iv) disposição de assumir riscos. Dessa forma, os programas de educação empreendedora são capazes de atribuir valor tanto para os alunos que consideram o empreendedorismo como carreira, quanto para os alunos que não visam se tornar empreendedores (ISABELLE, 2020).

Porém, para promover a educação empreendedora de forma assertiva e eficiente, é indispensável se apoiar em um planejamento didático-pedagógico bem estruturado e também em metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Dentre as diversas possibilidades de metodologias ativas, a gamificação é considerada por diversos autores (GRIVOKOSTOPOULOU; KOVAS; PERIKOS, 2019; ISABELLE, 2020; LOVELACE; EGGERS; DYCK, 2016; MONDO et al., 2018; ROSLI; KHAIRUDIN; SAAT, 2019) como uma estratégia metodológica com grande potencial de colaborar com a educação voltada para o empreendedorismo.

Já a taxonomia de Bloom surge como um instrumento que visa facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem, auxiliando os docentes na identificação e na declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo dos alunos (FERRAZ; BELHOT, 2010).

Dado esse cenário, levantamento preliminar da literatura de educação em engenharia preliminar foi realizada a fim de identificar possíveis lacunas de pesquisa sobre esses temas. Nessa revisão foi observado que os temas de educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom são amplamente explorados na produção acadêmica brasileira de educação em engenharia, porém de forma isolada. Ou seja, não são estudados de forma conectada e combinada.

Dessa forma, para preencher essa lacuna identificada, o principal objetivo desse trabalho é propor a análise das possíveis interfaces, conexões e combinações de forma integrada entre os princípios da educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom. Para alcançar esse objetivo, primeiramente será realizada uma revisão da literatura em periódicos nacionais e internacionais sobre o tema, a fim de explorar os principais elementos. Em seguida, a partir dos principais elementos identificados foi elaborado uma interface entre os termos da gamificação, taxonomia de Bloom e educação empreendedora.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Gamificação: o conceito

Gamificação significa o uso de mecânicas, estéticas e pensamentos dos games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas em contextos que não são de jogos (KAPP, 2012; RENAUD, CHRISTIAN; WAGONER, 2011; SIMÕES et al., 2013). Pela definição dada, faz-se mister compreender que o principal objetivo da gamificação no contexto

da educação é o de engajar através da motivação, para garantir um aprendizado de qualidade. Ademais, além do uso na educação, o conceito é largamente utilizado em várias áreas, principalmente em empreendimentos tecnológicos como aplicações mobile (OFOSU-AMPONG, 2020).

O elo que permite à gamificação ser útil e eficiente quando aplicado no ensino é o mesmo que permite que seja também utilizado para o empreendedorismo: fomentar a solução de problemas e, comportamentos desejados (OFOSU-AMPONG, 2020; SIMÕES et al., 2013; WATSON-HUGGINS; TROTMAN, 2019). No entanto, não basta criar uma experiência gamificada. É importante que se conheça os perfis dos jogadores para que ao se projetar o game, seja garantido que todos os participantes serão contemplados e engajados na atividade. Para isso, é importante definir os tipos de jogadores (ANDRIAS; SUNAR, 2019; KOCADERE; ÇAĞLAR, 2018) como: i) conquistador; ii) explorador; iii) socializador e; iv) predador. Jogadores do tipo i) são competitivos e valorizam recompensas e passagens de nível, enquanto os jogadores iii) prezam mais pela socialização, sendo o jogo um meio para este fim; por outro lado, os jogadores ii) buscam descobrir o máximo sobre o jogo e seus desafios durante o percurso; e por fim, os jogadores iv) entram para vencer, impondo suas idéias e objetivos aos adversários e os derrotando. A Tabela 1 mostra os tipos de jogos adequados para cada tipo de jogador.

Como nos jogos aplicados à área educacional não se sabe ao certo qual o perfil do jogador, deve-se preparar o jogo de maneira a incentivar o maior número de pessoas possível a participar. Em Serious Games (SG), o objetivo educacional frequentemente não é conhecido do jogador/aluno. Por outro lado, em gamificação todos os objetivos são sempre visíveis a todo momento (KALOGIANNAKIS; PAPADAKIS; ZOURMPAKIS, 2021).

Tabela 1. Relação entre tipos de jogadores e de jogos.

Tipo de Jogador	Tipo de Jogo
Conquistador	Níveis, Puzzles, Mapas
Explorador	Escolhas, Itens Secretos
Socializador	Status, Equipes, Enquetes
Predador	Disputas, Rankings

2.2. Educação Empreendedora

Não existe na literatura consenso sobre a definição de educação empreendedora. No entanto, há uma definição que parece abarcar melhor a amplitude do tema e sugere que educação empreendedora consiste de um conjunto de conteúdos, métodos de ensino, aprendizagem e atividades de apoio à criação de conhecimento, desenvolvimento da cultura empreendedora, mentalidade empreendedora, competência, comportamento, atitudes, intenções e valores empreendedores essenciais para o indivíduo viver, trabalhar e criar benefícios compartilhados para a sociedade (FAYOLLE, 2013, GIBB, 2002, LACKÉUS, 2010).

A definição de educação empreendedora envolve métodos, técnicas e ferramentas de aprendizagem que proporcionam mudanças significativas no nível cognitivo, afetivo e comportamental do estudante e do professor e promove impactos na sociedade. Segundo Gibb

(2002) o desenvolvimento de atributos empreendedores está alinhado aos objetivos de educação, que favorece resultados de comportamento, no reforço da inovação, criatividade, flexibilidade, capacidade de responder a situações amplamente diferentes, autoestima, auto-direção e autoexpressão.

A relação entre a educação nas universidades e a educação empresarial deve se estruturar no “aprender fazendo” e aprender com os erros, partir do problema do ponto de vista multidisciplinar, lidar com situações de conflito, buscar melhores escolhas e encorajar as oportunidades de aprender com o uso de sentimentos, atitudes e valores, privilegiando a aprendizagem baseada em experiência.

Nesta direção destaca-se a proposta do metamodelo empreendedor (FILION, 1993), que compreende *weltanschauung*, visão, liderança, energia e relações. A proposta do metamodelo empreendedor está apoiada na *ground theory* e ampla coleta de dados realizada com empreendedores de diversos países. *Weltanschauung* é uma palavra alemã que se refere à cosmovisão, ou seja, como é formado os modelos mentais, a partir de conhecimentos formais, não formais, conhecimentos empíricos e valores, adquiridos ao longo da vida. Comportamentos e atitudes são guiados apoiados no *weltanschauung*. A visão, liderança, energia e relacionamentos entre pessoas, seja no nível primário, secundário e terciário são apoiados no *weltanschauung*.

O metamodelo empreendedor estabelece a noção de visão uma imagem que é projetada no curto, médio e longo prazo. Esta imagem pode ser de um produto, serviço, tecnologia ou processo. A noção de liderança repousa no ato de despertar alguém que não tem visão para construir e implementar visão e mobilizar recursos escassos. A visão implementada pelo empreendedor está fortemente articulada com o relacionamento com as pessoas que é necessário desenvolver. E a energia é o que move tudo e representa a dedicação na execução de atividades.

De acordo com a revisão preliminar da literatura de educação empreendedora foi enfatizado que: a) a educação empreendedora não está relacionado somente ao processo de criação de empresa, mas ao desenvolvimento de competências empreendedoras para o estudante ser capaz de identificar problemas, desenvolver, implementar e avaliar soluções; b) o metamodelo empreendedor explana cinco principais características do empreendedor constituído de *weltanschauung*, visão, liderança, energia e relações; c) A visão são construídas baseadas no *weltanschauung* é precisam ser implementadas e dirigidas por meio da liderança e relações, a partir da energia; d) Os componentes do metamodelo empreendedor foram identificados nos empreendedores na amostra analisada.

Quadro 1: visão e suas interfaces no comportamento empreendedor

Componentes	Transversalidades entre os conceitos
Weltanschauung	Prisma através do qual o indivíduo enxerga o mundo real; São as imagens, modelos e outras formas de representação da realidade Processo de criação da visão do empreendedor; Constitui sua autopercepção.
Visão	Definida como uma projeção: uma imagem, projetada no futuro, do lugar que o empreendedor deseja que seu produto venha a ocupar no mercado. E, também, uma imagem do tipo da empresa necessária para alcançar esse objetivo. Em suma, visão refere-se onde o empreendedor deseja conduzir seu empreendimento.
Energia	Tempo alocado na atividade versus intensidade com que se executa; influenciado pelos valores do empreendedor a partir de sua visão de mundo

Liderança	Resulta da energia e dos relacionamentos e exerce influência sobre a visão, energia e cosmovisão. A liderança afeta o desejo de realizar e o alcance da visão. A habilidade para desenvolver uma visão parece conferir liderança e depende do desenvolvimento da visão.
Relações	Explica a evolução da visão porque são produtos dos sistemas de relações da família e de relacionamentos empresariais, onde as pessoas envolvidas tornam-se produtos sociais.

Fonte: Fillion(1993)

2.3 Taxonomia de Bloom

A Taxonomia de Objetivos Educacionais (Taxonomia de Bloom) é uma ferramenta educacional, proposta em 1956 e compõe um quadro de classificação como resultado do processo de aprendizagem (Benson et al. 1992; Krathwohl 2002).

Razzouk e Shute (2012) complementam esse quadro com outras características como a capacidade de usar a linguagem como ferramenta, pois os designers são capazes de explicar seus processos criativos, analisar e sintetizar variadas propostas e ainda integrar à preocupação ambiental e humana dado a relação entre o que está sendo criado e as necessidades humanas.

Liedtka (2015), propõe algumas habilidades intrínsecas aos processos de TD: visual (uso de gráficos, imagens e relação de informações em tabelas), etnográfica (observação e análise do trabalho de entrevista), colaboração (decisões de senso comum e colaboração ideação), prototipagem (tomada de decisão mais tangível, fornecendo um mecanismo de feedback) e cocriação (equipe engajada na geração, desenvolvimento e teste de novas ideias).

A Taxonomia de Bloom original apresentou algumas deficiências, como hierarquizar os objetivos educacionais e impor uma dependência entre um nível de abstração superior e o anterior(ARI 2011).

Quadro 2 : Taxonomia de Bloom revisada

Hierarquia		Domínio Cognitivo	Descrição	Verbos de Ação
Atividades do Pensamento da Mais Baixa Ordem	1	Conhecimento	Recuperar conhecimentos relevantes na memória de longo prazo	Conhecer; Lembrar; Reconhecer; Recordar
	2	Entendimento	Construir significado a partir de mensagens instrucionais, incluindo comunicações oral, escrita e gráfica	Entender; Interpretar; Exemplificar; Classificar; Sumarizar; Inferir; Comparar
	3	Aplicação	Executar ou utilizar um procedimento numa situação dada, familiar ou não	Aplicar; Executar; Implementar
Atividades do Pensamento da Mais Alta Ordem	4	Análise	Separar a informação em suas partes constituintes e detectar como elas se relacionam umas com as outras para formar a estrutura e/ou propósito	Analisar; Diferenciar; Organizar; Atribuir
	5	Avaliação	Fazer julgamentos baseado em critérios e padrões	Avaliar; Checar; Criticar
	6	Criação	Colocar os elementos em conjunto para formar uma nova estrutura com um todo coerente	Criar; Gerar; Planejar; Produzir

Fonte: Adaptado de Krathwohl (2002)

Em 2001 foi realizada uma revisão da Taxonomia onde os domínios cognitivos passaram a relacionar verbos e substantivos na assimilação do conhecimento e o verbo representa o processo. De acordo com Benson et al. (1992), a Taxonomia de Bloom foi desenvolvida para facilitar a comunicação e o compartilhamento de ideias. O quadro 2 apresenta a revisão.

Para Krathwohl (2002) é hierárquico para construir uma estrutura organizacional do conhecimento, onde a exigência cognitiva de cada nível é maior do que o anterior, até o posterior. Estão relacionados em dois grupos: o primeiro, que envolve três domínios cognitivos que requerem uma abstração cognitiva inferior, de pensamento de ordem inferior; e a segunda, que apresenta os três domínios de uma abstração cognitiva superior, do pensamento de ordem superior.

A Taxonomia revisada de Bloom oferece uma interpolação dos domínios, pois considera que diferentes tipos de aprendizagem podem exigir a assimilação de domínios cognitivos não-seguintes em relação uns aos outros.

2.3 Gamificação e a Educação Empreendedora

A gamificação ou a aprendizagem baseada em jogos (*Game-Based Learning - GBL*) é capaz de envolver os estudantes em cenários simulados de forma lúdica, o que pode estimular sua motivação e o seu engajamento na experiência e na construção do conhecimento (GRIVOKOSTOPOULOU; KOVAS; PERIKOS, 2019). Diversos estudos sobre a utilização de serious games (SG), plataforma de gamificação baseada na Web e jogos de simulação apontam que os alunos percebem no ato de jogar um exercício muito útil para promover os conhecimentos e as habilidades necessárias para o empreendedorismo (GRIVOKOSTOPOULOU; KOVAS; PERIKOS, 2019; ISABELLE, 2020; MONDO *et al.*, 2018).

A definição de Serious games (SG) pode ser encontrada em (IGI GLOBAL, 2022) onde é colocado que o principal objetivo desse tipo de jogo é aprofundar a compreensão dos jogadores sobre alguma dimensão do conhecimento, muitas vezes fornecendo a capacidade de experimentar e explorar em profundidade diferentes aspectos da interação social e interpessoal. Dessa forma, os SG são jogos desenvolvidos com o propósito de ensinar, ou seja, seu propósito é primordialmente educacional.

Plataformas baseadas na web podem ser aliadas no desenvolvimento de SG pois permitem a criação de ambientes virtuais de aprendizagem onde decisões são tomadas em um cenário complexo e dinâmico, e as informações e feedbacks são fornecidos em tempo real (LOVELACE; EGGERS; DYCK, 2016). Esse contexto de aprendizagem prático e experimental permite que os alunos desenvolvam uma postura ativa e crítica em relação a suas ações, além de gerar oportunidade de reflexão.

Um estudo de caso realizado no Canadá utilizou uma plataforma de gamificação independente baseada na web chamada Online Venture Challenge (OVC) em parceria com a Shopify, que é uma plataforma de e-commerce para negócios on-line (ISABELLE, 2020). A ideia era proporcionar aos alunos uma oportunidade prática de viver uma experiência real de empreendedorismo através da criação de um negócio de varejo baseado na internet. Os elementos lúdicos presentes no OVC incluíam distintivos, pontuações e tabelas de classificação. Ou seja, as equipes ganhavam pontos e distintivos por estudar os conteúdos de aprendizagem, concluir tarefas, fazer vendas e gerar lucros, e assim acumular pontos para competir pelo primeiro lugar no placar de pontuação (ISABELLE, 2020). Os resultados dessa pesquisa apontam que os alunos se engajaram mais nas atividades e melhoraram suas habilidades em gestão e liderança, trabalho em equipe, análise e solução de problemas, entre outros.

3. MÉTODO E TÉCNICAS

O presente estudo consiste em uma investigação de natureza exploratória, qualitativa e bibliográfica. A conotação exploratória ocorre porque a investigação trata de um tema no qual ainda não se dispõe de informações sobre as relações entre seus componentes (Mesquita & Matos, 2014), e será realizada descrição, compreensão e interpretação dos fatos.

O estudo ocorre em três etapas. Na primeira etapa é apresentada o referencial teórico sobre os temas Educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom. Na segunda etapa o estudo das interfaces entre esses temas. A terceira etapa é apresentada as implicações práticas e as contribuições teóricas provenientes desse estudo.

4. PROPOSTA DE INTERFACES E RESULTADOS DA PESQUISA

O quadro 3 apresenta as interfaces entre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom. O quadro 3 aponta que os tipos de níveis podem ser estabelecidas por meio do comportamento empreendedor que se espera de um jogador, para realizar os tipos de jogos que se propõe a fazer. Ao analisar o domínio cognitivo os autores procuram destacar àqueles considerados mais relevantes e de maior impacto para o tipos de jogos e tipos de jogador. Este princípio foi adotado também no comportamento empreendedor. Foram destacados o comportamento empreendedor apoiado nos cinco componentes do metamodelo empreendedor mais relevante e de maior impacto relacionados aos tipos de jogos, tipos de jogador e domínios cognitivos.

Para que um jogador consiga ter êxito precisa passar do conhecimento da mais baixa ordem (conhecer, entender, aplicar) para a mais alta ordem (analisar, avaliar e criar) ou pelo menos, adequar o tipo de jogo ao comportamento necessário à sua ação. Os jogos estimulam o processo do conhecimento e motivam para o aprendizado e dão sentido, na linguagem, aos verbos como avaliar, aplicar, criar.

Quadro 3 - Interfaces entre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom

Tipos de jogos	Tipos de jogador	Taxonomia de Bloom (Domínio Cognitivo)	Comportamento Empreendedor
Níveis, mapas e puzzles	Conquistador	Entendimento Análise Avaliação	Weltanschauung Visão
Escolhas, itens secretos	Explorador	Análise Avaliação	Visão Energia

Status, equipes, enquetes	Socializador	Entendimento Análise Avaliação Criação	Liderança Rede de relações
Disputas e rankings	Predador	Aplicação Análise Criação	Liderança Energia

Fonte: Adaptado de Fillion, 2005)

O quadro 3 apresenta que os tipos de jogos que envolvem mapas e puzzles e com tipo de jogador conquistador possibilitam o entendimento, análise e avaliação e fomentam a cosmovisão e visão. Os tipos de jogos de escolhas, itens secretos e com tipo de jogador explorador possibilitam o entendimento, análise e avaliação e fomentam a visão e energia. Os tipos de jogos status, equipes, enquetes e com tipo de jogador socializador levam ao domínio cognitivo do entendimento, análise, avaliação e criação e contribuem para o desenvolvimento de liderança e rede de relações. Os tipos de disputas e rankings e com tipo de jogador predador levam ao domínio cognitivo de aplicação, análise e criação e contribuem para o desenvolvimento de liderança e energia.

Os resultados da pesquisa exploratória apontam para duas principais constatações: 1) a análise da literatura aponta para o estabelecimento de interfaces e conexões entre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom em que estes tópicos estavam fragmentados e isolados na produção acadêmica; 2) As quatro interfaces e conexões entre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom, que estão sistematizadas no quadro 3, estão no nível do tipos de jogos e tipos de jogadores que estimulam os domínios cognitivos e fomentam o desenvolvimento de competências empreendedoras.

5. CONTRIBUIÇÕES INOVADORAS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

Os resultados são contribuições inovadoras deste artigo e pode ser dividida em dois aspectos: i) primeira é inovadora porque os resultados contribuem para preencher a lacuna na literatura ao apresentar possíveis conexões entre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom, que estavam fragmentados e isolados na literatura acadêmica; .ii) os resultados constituem novo conhecimento e ampliam a compreensão e entendimento ao lançar uma luz sobre interfaces, integração e conexões entre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom.

Os resultados da pesquisa têm diversas implicações práticas. Serão destacados somente quatro principais implicações práticas: i) coordenadores de cursos superiores, particularmente de engenharia poderão sensibilizar professores e estimular programas de capacitação sobre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom visando fomentar o desenvolvimento de competências empreendedoras nos estudantes; ii) professores poderão utilizar os resultados da pesquisa para estimular a reflexão sobre pedagogia lúdica no processo de ensino e aprendizagem articuladas com educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom ; iii) diretores e liderança estratégica de faculdades e universidades poderão desenvolver estimular a reflexão em sala de aula da inserção da educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom educação empreendedora na sala de aula; iv) os resultados poderão

facilitar a criação de uma agenda de pesquisa para pesquisadores ampliarem investigações das interfaces e conexões entre educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância de integrar os conceitos educação empreendedora, gamificação e taxonomia de Bloom apresentando um framework conceitual nos revela duas possibilidades: a) a melhoria da aprendizagem e da produção de conhecimento utilizando-se de práticas pedagógicas lúdicas; b) reforço à educação empreendedora ao estimular comportamento empreendedor associado à cognição.

Essas duas possibilidades podem traduzir caminhos pedagógicos com o uso da gamificação que reforçam um aprendizado com sentido e facilitador da ação empreendedora. Esse entendimento ajuda na iniciativa dos ambientes educacionais a utilizar a gamificação como base pedagógica para promover o comportamento empreendedor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ari, A. (2011). *Encontrar aceitação da taxonomia cognitiva revisada de Bloom no cenário internacional e Peru. Ciências da Educação: Teoria e Práticas*, 11(2), 767-772
- Andrias, R. M & Sunar, M. S. (2019). *User/player type in gamification. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, v. 8, n. 1.6 Special Issue, p. 89-94.
- Benson, M., Sporkowski, M., & Stremmel, A. (1992). *Escrevendo revisões de literatura familiar: orientando os alunos usando a taxonomia de objetivos cognitivos de Bloom. Relações Familiares*, 41(1), 65-69. <https://doi.org/10.2307/585395>.
- Fayolle, A. *Personal views on the future of entrepreneurship education. Entrepreneurship and Regional Development*, v.25, n.7-8, p. 692-701, 2013.
- Ferraz, A. P. do C. M. & Belhot, R. V. (2010). *Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. Gestão e Produção*, vol. 17, no. 2, p. 421-431.
- Filion, L. J. (1993). *Visão e relações: elementos para um metamodelo empreendedor. Revista de Administração de Empresas*, 33(6), 50-61. <https://doi.org/10.1590/S0034-75901993000600006>.
- Gibb, A. (2002). *Em busca de um novo paradigma 'empreendedorismo' e "empreendedorismo" para o aprendizado: destruição criativa, novos valores, novas formas de fazer as coisas e novas combinações de conhecimento. International Journal of Management Reviews*, 4(3), 233-269. <https://doi.org/10.1111/1468-2370.00086>.
- Grivokostopoulou, F & Kovas, K. & Perikos, I. *Examining the impact of a gamified entrepreneurship education framework in higher education. Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, no. 20, 2019. <https://doi.org/10.3390/su11205623>.
- IGI GLOBAL. *Serious game*. 2022. Available at: <https://www.igi-global.com/dictionary/serious-games/26549>.
- Isabelle, D. A. (2003) *Gamification of Entrepreneurship Education. Decision Sciences Journal of Innovative Education*, vol. 18, no. 2, p. 203-223, 2020. <https://doi.org/10.1111/dsji.1>.

- Kalogiannakis, M & Papadakis, S.& Zourmpakis, A. I. (2021) *Gamification in science education. A systematic review of the literature. Education Sciences*, v. 11, n. 1, p. 1-36, 1 jan. .
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction : game-based methods and strategies for training and education*. [s.l.] Wiley, .
- Kocadere, S. A. & Çağlar, S. (2018). *Gamification from player type perspective: A case study. Educational Technology and Society*, v. 21, n. 3, p. 12-22.
- Krathwohl, DR (2002). *Uma revisão da Taxonomia de Bloom: Uma visão geral. Teoria em Prática*, 41(4), 212-218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2.
- LACKÉUS, Martin. (2015). *Entrepreneurship in Educacion*. OECD. LEED.
- Liedtka, J. (2015). *Vinculando o design thinking aos resultados da inovação por meio da redução do viés cognitivo. Journal of Product Innovation Management*, 32, 925-938. <https://doi.org/10.1111/Jpim.12163>
- Masetto, Marcos T. (2010). *Metodologias Ativas no Ensino Superior: Para além da sua Aplicação, Quando fazem a Diferença na Formação de Profissionais?.* DOI: <http://dx.doi.org/10.23925/1809-3876.2018v16i3p650-667>
- Lovelace, K. J. & Eggers, F. & Dyck, L. R. (2016). *I do and i understand: Assessing the utility of web-based management simulations to develop critical thinking skills. Academy of Management Learning and Education*, vol. 15, no. 1, p. 100-121.. <https://doi.org/10.5465/amle.2013.0203>.
- Mesquita, R..F&MATOS, F.Regina. (2014). *A abordagem qualitativa nas ciências administrativas: aspectos históricos, tipologias e perspectivas futuras. Revista Brasileira de Administração Científica*.
- Mondo, A. B. & Depiné, Á.& Pereira, G. S.& Stefani, C. (2018). *Gamificação aplicada à educação empreendedora : uma revisão integrativa. .*
- Ofosu-Ampong, K. (2020). *The Shift to Gamification in Education: A Review on Dominant Issues. Journal of Educational Technology Systems*, v. 49, n. 1.
- Rosli, K& Khairudin, N.& Saat, R. M. (2019). *Gamification in entrepreneurship and accounting education. Academy of Entrepreneurship Journal*, vol. 25, no. 3
- Razzouk, R., & Shute, V. (2012). *O que é design thinking e por que é importante? Revisão de Educação Research*, 82(3), 330-348. <https://doi.org/10.3102/0034654312457429>.
- Renaud, Christian & Wagoner, B. 20110. *The Gamification of Learning. Principal Leadership*, v. 12, p. 56-59.
- Simões, J. et al. (2013). *Using Gamification to Improve Participation in a Social Learning Environment. 4th International Conference on Personal Learning Environments*, n. August, p. 169-186.
- Watson-Huggins, J& Trotman, S. (2019). *Gamification and motivation to learn math using technology. Quarterly Review of Distance Education*2, v. 20, n. 4, p. 79-92.